

Discurso del Rector Jesús Esparza Bracho en el Acto de Instalación del *Foro Arte, Ciencia, Sociedad*, e inicio del Año Jubilar por el cuadragésimo aniversario de la Universidad Rafael Urdaneta *

Señores,

Bienvenidos todos a la Universidad Rafael Urdaneta en el momento de arribar a sus cuarenta años. Pero antes de hablar acerca de ella les pido me permitan leer un texto que surgió de la reflexión de varios connotados economistas:

“La economía venezolana se desenvuelve en los actuales momentos dentro de una grave y peligrosa contradicción que se manifiesta en los altos ingresos fiscales y los rendimientos decrecientes del sector público, una excesiva liquidez bancaria frente a un desajuste en el crecimiento de los distintos sectores productivos con evidente contracción de las inversiones de la industria manufacturera. Existe una situación de lento crecimiento por la ausencia de una política de expansión dirigida al ensanchamiento de la demanda popular de bienes, a la explotación de la capacidad existente y al aumento de nuestro patrimonio productivo”.

No hablo, disculpen ustedes, del presente. El texto que he leído pertenece al pasado contemporáneo de nuestro país. Se trata del programa de gobierno para el período presidencial 1974 – 1978, que estuvo a cargo del Sr. Carlos Andrés Pérez. Se percibía ya un repunte insospechado en los precios del petróleo y con ello nuevos horizontes para la economía del país, pero se entendía que la economía venezolana sufría de serios desajustes que la podían condenar a convertir la nueva riqueza de aquella Venezuela saudita en un paradójico factor de empobrecimiento.

* Maracaibo, Gran Sala del Aula Magna, 21 de octubre de 2013.